

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 28/11/2023](#)

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INSTITUTIONALIZED AND NON-INSTITUTIONALIZED ELDERLY PEOPLE: AN INTEGRATIVE REVIEW

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS Y NO INSTITUCIONALIZADAS: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10214618

Maria Eduarda dos Santos Soares¹

Antônio Carlos Leal Cortez²

Resumo

Analisar, através de uma revisão integrativa, o perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, utilizando a estratégia PICO de pesquisa, na base de dados BVS e SciELO, publicados no período 2013 a 2023. Em relação ao perfil epidemiológico destacamos que, 57,2% dos idosos possuíam alguma comorbidade, sendo elas as mais prevalentes: hipertensão arterial sistêmica (90%), diabetes mellitus (50%), doenças

cardiovasculares (40%), deficiências visuais, neoplasias, doenças pulmonares obstrutivas, dislipidemias, riscos de quedas e síndrome do idoso frágil, transtornos mentais, problemas neuropsiquiátricos, gastrointestinais e endocrinológicos (10%), bem como idosos com dentes cariados, perdidos e obturados (10%). Visto o exposto foi possível verificar que existem diferenças epidemiológicas entre idosos institucionalizados e não institucionalizados, em vários aspectos relacionados a sua saúde e qualidade de vida, levando-se em consideração uma avaliação biopsicossocial da pessoa idosa.

Palavras – Chave: Idoso. Institucionalizado. Não institucionalizado. Epidemiologia. Qualidade de vida.

Abstract

To analyze, through an integrative review, the epidemiological profile of institutionalized and non-institutionalized elderly people. This is an integrative literature review study, using the PICo research strategy, in the BVS and SciELO databases, published between 2013 and 2023. In relation to the epidemiological profile, we highlight that 57.2% of the elderly had some comorbidity, the most prevalent of which are: systemic arterial hypertension (90%), diabetes mellitus (50%), cardiovascular diseases (40%), visual impairments, neoplasms, obstructive pulmonary diseases, dyslipidemia, risk of falls and frail elderly syndrome, mental disorders, neuropsychiatric, gastrointestinal and endocrinological problems (10%), as well as elderly people with decayed, missing and filled teeth (10%). Given the above, it was possible to verify that there are epidemiological differences between institutionalized and non-institutionalized elderly people, in several aspects related to their health and quality of life, taking into account a biopsychosocial assessment of the elderly person.

Keywords: Elderly; institutionalized; notinstitutionalized; epidemiology; qualityoflife.

Resumen

Analizar, a través de una revisión integradora, el perfil epidemiológico de las personas mayores institucionalizadas y no institucionalizadas. Se trata de un estudio integrativo de revisión de literatura, utilizando la estrategia de investigación PICO, en las bases de datos BVS y SciELO, publicado entre 2013 y 2023. En relación al perfil epidemiológico, destacamos que el 57,2% de los ancianos presentó alguna comorbilidad, siendo la más prevalente de los cuales son: hipertensión arterial sistémica (90%), diabetes mellitus (50%), enfermedades cardiovasculares (40%), discapacidad visual, neoplasias, enfermedades pulmonares obstructivas, dislipidemia, riesgo de caídas y síndrome del anciano frágil, trastornos mentales, neuropsiquiátricos, gastrointestinales. y problemas endocrinológicos (10%), así como personas mayores con dientes cariados, perdidos y obturados (10%). Teniendo en cuenta lo anterior, fue posible verificar que existen diferencias epidemiológicas entre ancianos institucionalizados y no institucionalizados, en varios aspectos relacionados con salud y calidad de vida, teniendo en cuenta una evaluación biopsicosocial del anciano.

Palabras clave: Adulto mayor. Institucionalizado. no institucionalizado. epidemiología; calidad de vida.

1 INTRODUÇÃO

Na presente sociedade é notória mudanças demográficas nas quais o topo da pirâmide cresce e a base diminui, significando o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de natalidade, sendo esse fenômeno chamado de transição demográfica, onde a mesma está diretamente relacionada à transição epidemiológica, uma vez que aborda dados relacionados a causas de morbimortalidade de uma população específica (CORTEZ et al., 2019).

O envelhecer está atrelado a um conjunto de variáveis, sendo multifatorial, de caráter biopsicossociocultural. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), é caracterizado idoso, pessoa com idade igual/superior a 60 anos, sendo associado ao fator cronológico. Entretanto o envelhecimento também engloba alterações biológicas e funcionais, sendo essas definidas pelas alterações corporais e mentais no decorrer do processo de desenvolvimento e/ou amadurecimento (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2018).

Durante o processo de envelhecimento o indivíduo pode tornar-se dependente em vários aspectos como no financeiro, funcional, bem como nas relações sociais e familiares, de modo que muitas vezes quando ele se encontra sem família que o apoie ou que negue essa atenção direta, idosos acabam sendo encaminhados à instituições de longa permanência, ficando conhecidos como idosos institucionalizados (KHOURY; SÁ-NEVES, 2018).

De acordo com Souza et al. (2013), existem diferenças de mobilidade entre idosos institucionalizados e não institucionalizados, ressaltando que idosos que residem na comunidade mostraram-se mais rápidos do que os institucionalizados apresentando menor risco de queda. Além da questão funcional, podemos destacar também diferenças relacionadas à qualidade de vida (Lima; Lima; Ribeiro, 2010), estado nutricional (Costa, 2017), seu estado mental (Costa et al. 2021), bem como em outros componentes relacionados a sua saúde.

Dessa maneira, segundo Khoury e Sá-Neves (2018) quando instituições de longa permanência não provêm atividades variadas que contemplem os componentes da aptidão física, sociais e cognitivos, podem desencadear problemas relacionados a sua qualidade de vida que são representados em dimensões: espiritual, físico, mental, psicológico, emocional e social. Existe uma característica de países em desenvolvimento que é o aumento da busca por Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) devido a características relacionadas a vida dos familiares em

centros urbanos que levaram à necessidade da existência de lugares que pudessem atender e abrigar os idosos (GASPARI; SCHWARTZ, 2005).

Em estudo realizado Silva et al. (2013), com 31 idosos de ambos os sexos, em uma ILPI de caráter filantrópico de um município do interior do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de determinar o perfil epidemiológico, sociodemográfico e clínico de idosos institucionalizado, identificaram que a idade média dos idosos foi de 77,3 anos, sendo a maior parte do sexo feminino, analfabeta, solteira e sem filhos. A maioria morava na ILPI há mais de um ano e foi institucionalizada por algum familiar por indisponibilidade para cuidar. A média de ingestão de medicamentos por idoso foi de $\pm 2,87$. Os medicamentos mais utilizados foram os neurológicos, anti-hipertensivos e os hipoglicemiantes. As doenças com maior prevalência distribuíram-se como endocrinológicas, cardiovasculares e neuropsiquiátricas.

Dessa forma o referido estudo possui como questão norteadora: Existe diferença no perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados? E como objetivo geral analisar, através de uma revisão integrativa, o perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Estudo

Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma revisão integrativa da literatura, que se trata de um método amplo, que permite incluir estudos de diferentes abordagens metodológicas, possibilitando a síntese e análise do conhecimento produzido (BEYEA; NICOLL, 1998).

A revisão cumpriu criteriosamente as seguintes etapas: formulação da questão norteadora; seleção de artigos tendo como base o ano de publicação e título; seleção dos artigos por seus resumos e seleção pelo texto na íntegra e logo após, extração dos dados dos estudos incluídos;

avaliação e interpretação dos resultados e por fim apresentação da revisão do conhecimento produzido.

3.2 Definição da pergunta do estudo

Para formulação da questão norteadora utilizou-se a estratégia PICO, que segundo Santos, Pimenta e Nobre (2007) significa um acrônimo definindo-se como população “idosos”, fenômeno de interesse “Perfil epidemiológico” e contexto “institucionalizados e não institucionalizados”. Com o problema de pesquisa: Existe diferença no perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados?

3.3 Estratégia de Busca

Utilizamos como fonte de busca a base de dados BVS e SciELO (Biblioteca Virtual de Saúde) através dos seguintes descritores: Idoso (Idosos, Pessoa Idosa, Pessoa de Idade, Pessoas Idosas, Pessoas de Idade e População Idosa), Perfil Epidemiológico (perfil de saúde) e Institucionalizado e Não Institucionalizado (Saúde do Idoso Institucionalizado, Instituição de Longa Permanência para Idosos) bem como suas traduções para o espanhol e inglês, de acordo com os DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (*Medical Subject Headings*), publicados nessa base de dados entre os anos de 2013 a 2023. Os operadores booleanos (*AND/OR*) foram utilizados nas bases de dados para garantir melhores resultados.

Como critérios de inclusão foram selecionados estudos primários, publicados no período 2013 a 2023, que estejam disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas e pesquisas que abordem o perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados, nos idiomas português, espanhol e inglês. Foram desconsiderados estudos de revisão, duplicados, bem como estudos fora da área de interesse da pesquisa.

Os dados coletados foram submetidos a uma leitura minuciosa para seleção, em seguida, os resultados foram apresentados em forma de

quadro se distribuídos em categorias de acordo com a similaridade das informações. O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de setembro de 2023 na base de dados BVS e no SciELO.

A escolha das bases de dados se deu pelo fato de ser um espaço de integração de fontes de informação em saúde que promove a democratização e ampliação do acesso à informação científica e técnica em saúde na América Latina e Caribe (AL&C). É desenvolvido e operado pela BIREME em três idiomas (inglês, português e espanhol). A coleção de fontes de informação do Portal está composta de bases de dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como LILACS, além da base de dados *Medline* e outros tipos de fontes de informação tais como recursos educacionais abertos, sites de internet e eventos científicos.

A SciELO trata-se de uma base de dados, que abrange uma coleção de periódicos científicos brasileiros e outras publicações acadêmicas, com objetivo de desenvolver uma metodologia padrão para a preparação, o armazenamento, a disseminação e a avaliação da produção científica em formato eletrônico. Os descritores controlados foram selecionados após consulta aos termos DeCs e *MeSH*, conforme descrito e apresentado juntamente com a estratégia de busca no quadro 1.

a) Quadro 1. Descritores controlados utilizados para construção da estratégia de busca na base BVS.

Base de Dados	Estratégia de Busca
BVS	institucionalizado OR não institucionalizado AND perfil epidemiológico AND idosos AND (year_cluster:[2013 TO 2023])
SciELO	((Institucionalizado) OR (Não Institucionalizado) AND (Perfil Epidemiológico) AND (Idoso))

Autor: Soares & Cortez (2023).

A busca totalizou 18 produções (BVS: 16 e SciELO: 2) e após a aplicação dos filtros 14 foram selecionados (BVS: 12 e SciELO: 2) dos quais foram excluídos 02 artigos pela leitura do título, resumo e estudos duplicados, sendo selecionados 12 artigos para leitura na íntegra. Após a leitura na íntegra, um artigo foi excluído por não atender aos critérios de inclusão. Desse modo, artigos compuseram a amostra final e foram analisados. A figura 1 (*Prisma Flow*) descreve o percurso realizado para seleção dos estudos, segundo base consultada. Abaixo segue a estratégia de busca após a aplicação dos filtros.

Figura 01. Fluxograma da seleção dos artigos (*Prisma Flow*).

Fonte: Soares e Cortez (2023) adaptação de Moher et al. (2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada síntese narrativa dos estudos selecionados, apresentando as produções científicas relacionadas aos fatores associados à diminuição da autonomia funcional de idosos. A extração dos dados foi realizada com auxílio de instrumento próprio, contendo informações sobre autores; ano de publicação; nome do Periódico; Qualis e SJR; Local de realização do estudo; Tipo de estudo; Caracterização da amostra; Instrumento de Avaliação da Autonomia Funcional e Principais Conclusões. As produções selecionadas foram organizadas em quadros de acordo com as variáveis identificadas.

Podemos observar que 30% dos estudos foram publicados nos anos de 2019, 20% nos anos de 2013 e 2016 e 10% nos anos de 2015, 2017 e 2021 cada. Os estudos selecionados foram publicados em 10 periódicos diferentes, sendo 50% desses na Revista de Enfermagem UFPE, e demais nas Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, REME (Impresso): Revista Mineira de Enfermagem, Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineira, Psicologia: reflexão e crítica, Ciência e Saúde Coletiva, Revista Brasileira de Enfermagem e Revista Salusvita (Online) correspondendo 9,1% em cada. Levando em consideração o Qualis CAPES (Sistema Brasileiro de Avaliação de Periódicos) e o *SCImagoJournal Rank (SJR)* (uma medida da influência científica de periódicos acadêmicos que responde pelo número de citações recebidas por um periódico e pela importância ou prestígio dos periódicos de onde essas citações vêm) observou-se que 90% foram classificados no extrato A (A3) e 10% no extrato B (B1 e B4). Em relação ao SJR apenas 10% dos periódicos obtiveram classificação Q (Q2), conforme observado no quadro 2.

b) Quadro 2. Síntese das produções incluídas na Revisão Integrativa sobre o perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados, segundo autor/ ano de publicação, periódico, banco de dados, Qualis e SJR.

Autor/ano de publicação	Periódico	Qualis	SJR
-------------------------	-----------	--------	-----

Alcântara et al. (2019)	Revista de Enfermagem UFPE	B1	–
Benevides et al. (2019)	Revista de Enfermagem UFPE	B1	–
Corgozinho et al. (2019)	REME (Impresso): Revista Mineira de Enfermagem	B1	–
Gratão et al. (2015)	Revista de Enfermagem UFPE	B1	–
Oliveira et al. (2013)	Ciência e Saúde Coletiva	A3	Q2
Rodrigues et al. (2017)	Revista de Enfermagem UFPE	B1	–
Santana et al. (2021)	Escola Anna Nery Revista de Enfermagem	B1	–
Silva et al. (2013)	Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro	B1	–
Silva et al. (2016)	Revista Salusvita	B4	–
Veloso et al. (2016)	Revista de Enfermagem UFPE	B1	–

Fonte: Soares e Cortez (2023)

De acordo com a análise do local de realização dos estudos, podemos destacar que 50% são da região sudeste (Minas Gerais (n=3) e São Paulo (n=2)), 40% da região nordeste (Piauí n=(3) e Ceará (n=1)) e 10% da região centro-oeste (Distrito Federal (n=1)). Levando-se em consideração o tipo de estudo, podemos ressaltar que os tipos descritivo e transversal prevalecem em 70% dos estudos, a abordagem quantitativa em 50%, além dos transversais, retrospectivos, documentais e exploratórios com 20% e 10% abrangem o estudo observacional.

Tendo em vista a caracterização da amostra observada no quadro 3, a mesma variou de 19 e 8.014 idosos, com predominância do sexo masculino, com as seguintes características sociodemográficas: 50% apresentavam-se solteiros, 40% estavam institucionalizados a cerca de 5 anos, 40% possuíam como educação apenas o ensino fundamental. Quanto ao seguimento religioso, 30% se declararam católicos, 30% dos estudos evidenciaram a características de raça com 20% se declarando pardos e 10% como brancos. No que se refere a atividade profissional percebeu-se a predominância de desenvolverem atividades do lar em 30% dos idosos entrevistados. Um dado preocupante e que apenas 30% mencionaram que são visitados nas instituições de longa permanência.

Em relação ao perfil epidemiológico destacamos que, 57,2% dos idosos possuíam alguma comorbidade, sendo elas as mais prevalentes: hipertensão arterial sistêmica (90%), diabetes mellitus (50%), doenças cardiovasculares (40%), deficiências visuais, neoplasias, doenças pulmonares obstrutivas, dislipidemias, riscos de quedas e síndrome do idoso frágil, transtornos mentais, problemas neuropsiquiátricos, gastrointestinais e endocrinológicos (10%), bem como idosos com dentes cariados, perdidos e obturados (10%), que pode ser identificado no quadro 3. Quadro 3. Síntese das produções segundo local de realização do estudo, tipo de estudo, caracterização da amostra, perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados.

Local de realização do estudo	Tipo de estudo	Caracterização da amostra	Perfil Epidemiológico
Fortaleza, Ceará.	Estudo quantitativo, descritivo e transversal.	Foram analisados 219 prontuários de idosos dos quais 122 eram do sexo feminino e 97 do sexo masculino com	Em média, 44,7% dos idosos possuíam de 3 a comorbidades, 49,3% utilizavam 0 a 4

		<p>idade média de 77 anos. Dentre eles, 113 são solteiros, 114 possuíam escolaridade de 4 a 15 anos. Possuindo em média 92,7 meses de institucionalização. Sendo 197 aposentados, com a religião predominantemente católica (197 adeptos). Cerca de 130 apenas recebem visitas na instituição.</p>	<p>medicamentos e 35,6% dos idosos, possuíam grau 2 dependência.</p>
Teresina, Piauí.	Estudo quantitativo, exploratório e descritivo.	<p>Estudo realizado com 59 idosos, sendo 28 do sexo feminino e 31 do sexo masculino, em que sua grande maioria, 45 idosos, possuíam menos de 5 anos de institucionalização. Além disso, houve o predomínio do motivo da institucionalização por insuficiência familiar (38 idosos).</p>	<p>Dentre os idosos deles faziam uso medicamentos prioritariamente para os diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica (N=36), diabetes mellitus (N=14) e deficiência visual (N= 6). Além disso, em meio aos diagnósticos de risco destaca-se maior frequência maior relevância</p>

			clínica, como em domínio de promoção da saúde, o tabagismo e a falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde. Bem com síndrome do idoso frágil, além da deambulação prejudicada, déficit no autocuidado para o banho, higiene íntima e vestir-se, o isolamento social, memória e a mobilidade física prejudicadas.
Diamantina, Minas Gerais.	Estudo documental, retrospectivo e descritivo.	Foram analisados 400 prontuários de idosos, onde verificou-se que a maior prevalência de 140 idosos acima de 80 anos de idade, onde 207 eram do sexo masculino e 193 do sexo feminino. Dentre eles, 144 eram casados, 295 de procedência	Dentre os idosos estudados, 299 apresentavam comorbidades, entre elas: 57,5% hipertensão arterial sistêmica (HAS), 20,5% diabetes <i>mellitus</i> (DM), 16,5% dislipidemia, 18,5% insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 4,8%

urbana e sua maioria possuíam permanência de 1 a 10 dias, sendo 316 idosos.

insuficiência coronariana, 8,0% doença de Chagas 18,5% doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 12,5% insuficiência renal crônica e/ou 2,0% depressão. Deste 212 faziam uso regular de medicamentos específicos para cada tipo de comorbidade. Na pesquisa, considerou-se “fatores que prolongam o tempo de internação” as seguintes variáveis: tabagismo (48), etilismo (30), transtornos mentais (25), demências (10) e depressão (8). Entre as principais causas de internações verificou-se que prevaleceram aquelas relacionadas ao

			<p>aparelho cardiovascular, IC, ICC, infarto agudo do miocárdio, angina instável e bloqueio atrioventricular total. A segunda maior causa de internação foi o grupo neurológico: 105: acidente vascular encefálico, hematoma subdural crônico agudo e traumatismo cranioencefálico. Em relação às principais causas que levaram os pacientes ao óbito, a maioria (33,3%) foram relativos ao sistema respiratório. Das 400 internações, 230 (57,5%) referiam-se a idosos internado pela primeira vez na instituição e 170 (42,5%) àqueles com pelo menos duas internações no a</p>
--	--	--	---

<p>São Carlos, São Paulo.</p>	<p>Quantitativo, epidemiológico, descritivo e transversal.</p>	<p>Estudo realizado com 37 idosos moradores de uma ILPI no município de São Carlos-SP. Destaca-se que, grande parte (43,2%) se encontravam na faixa etária de 70 a 79 anos de idade (idade mínima de 52 e máxima de 95 anos), do sexo masculino (54,1%). A média de idade foi 74,4 anos (+9,8), sendo as mulheres com média de idade superior a dos homens (78,1 anos para 71,2 anos). Quanto ao estado civil dos idosos, a maioria foi representada por solteiros (67,6%), observando 80% entre os homens e 52,9% entre as mulheres.</p>	<p>A incidência de doenças concluiu a HAS como a primeira (32,4% seguida pelo Diabetes Mellitus (18,9%). Vale ressaltar que foi bastante incidido o item “outras” (78,4%), representado, principalmente, por transtornos psiquiátricos e sequelas de AVE (21,6%), seguido por Doença de Alzheimer (16,2%). Sobre hábitos de vida do idoso relacionado ao sexo, a maioria (66,7%) referiu não fumar, representado por homens (57,9%) e mulheres (76,5%). No item “prática atividade física”, a maioria não realizou (66,7%). Quanto ao desempenho nas atividades de vida</p>
-------------------------------	--	---	---

			<p>diária, revelou-s maioria por ser totalmente dependente, tan para ABVDs (51,4' quanto para AlV (62,2%). Além dis: a média no desempenho cognitivo, segun MEEM, foi de 6,6 sendo para as mulheres um pic desempenho (6,6 comparado aos homens (7,2).</p>
Brasília, Distrito Federal.	Estudo epidemiológico transversal, descritivo e exploratório.	<p>Em uma amostragem de 154 idosos, 79 eram do sexo masculino e 75 eram do sexo feminino. Apresentavam idade média de 76,6 anos e viviam institucionalizados há cerca de 5,4 anos. Maior prevalência de idosos com idade superior a 75 anos. Apenas 78 idosos recebiam visitas de seus parentes.</p>	<p>De acordo com c resultados apresentados, 82 eram acometido: por doenças cardiovasculares, 54,6% doenças d sistema nervoso, sendo os mais prevalentes: hipertensão arte sistêmica (76,6%) problemas articulares (16,3%) diabetes mellitus tipo II (16,2%), problemas</p>

			respiratórios (13,0%), insuficiência cardíaca (12,3%), e problemas gastrointestinais (11,7%). Os homens tomavam em média 4,16 medicamentos enquanto a média entre as mulheres era de 8,96.
São Paulo, São Paulo.	Estudo quantitativo, documental, retrospectivo, transversal de análise.	Os resultados mostraram que, dos pacientes avaliados, 8.014 (53,8%) eram do sexo masculino, 9.183 (68%) possuíam grau de instrução fundamental, 8.750 (62,4%) moravam com companheiro, 4.652 (33,1%) eram do lar, seguidos de 3.595 (25,6%) trabalhadores do setor de serviços, 13.902 (93,5%) eram de etnia branca e 11.291 (80,2%) eram católicos.	De acordo com os resultados apresentados, 11.628 (78,9%) dos pacientes haviam sido atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 3.668 (24,8%) apresentavam doenças cardiovasculares, 1.953 (13,1%) com neoplasias e 1.738 (11,6%) com doenças gastrointestinais. Com relação a doenças menos prevalentes, 155 (1,0%) apresentavam doenças

hematológicas, 1 (1,0%) doenças ginecológicas e 1 (1%) doenças endócrinas. Dos pacientes, 7.950 (53,4%) apresentaram internação clínica e 13.160 (88,4%) tiveram alta com desfecho final. A média de idade dos pacientes foi de 71 anos, com desvio padrão de 8,6 anos e mediana de 71 anos. A idade mínima observada foi de 60 anos e a máxima de 103 anos. A média de tempo de permanência dos pacientes hospitalizados foi de 5,9 dias, com desvio padrão de 8,8 dias e mediana de três dias. O tempo mínimo de internação foi de um dia e o

			máximo de 227 dias.
Montes Claro, Minas Gerais.	Estudo descritivo.	<p>Entre os 116 idosos, constatou-se que 70 (60,3%) eram indivíduos do sexo masculino. A idade variou entre 60 e 107 anos, com média de 78,2 anos e desvio padrão de 9,21 anos. Foram mais prevalentes os idosos que se declararam pardos (N=77; 66,3%), solteiros (N=77; 66,3%), e quanto à profissão/ocupação, houve o predomínio de agricultores (N=38; 32,7%) e do lar (N=27; 23,2%).</p> <p>Quanto ao tempo de institucionalização e escolaridade, 60 (51,7%) idosos estavam institucionalizados entre 1 e 5 anos e 52 (44,8%) possuíam o ensino fundamental I incompleto. No</p>	<p>De acordo com c resultados apresentados os diagnósticos ma frequentes (identificados, nc mínimo, em 60% dos idosos) foram risco de quedas (00155) (N = 110, 94,8%); síndrome idoso frágil (0025 (N = 106, 91,3%); processos familia disfuncionais (00063) (N = 105, 90,5%); memória prejudicada (001 (N = 101, 87%); risc de volume de líquido deficiente (00028) (N = 97, 83,6%); risco de constipação (000 (N = 93, 80,1%); dentição prejudicada (000 (N = 90, 77,5%); déficit no autocuidado par banho (00108) (N</p>

		<p>que se refere às características clínicas, 111 (95,6%) idosos não apresentavam alergias, 108 (93,1%) não eram etilistas, 92 (79,3%) não eram tabagistas. Quanto às medicações, 49 (42,4%) utilizavam antidepressivos, 46 (39,6%) anti-hipertensivos e 20 (17,2%) drogas vasoativas.</p>	<p>88, 75,8%) e déficit no autocuidado para vestir-se (00109) (N= 79, 68,1%).</p>
<p>Diamantina, Minas Gerais.</p>	<p>Estudo epidemiológico, descritivo, observacional, transversal.</p>	<p>Estudo composto por 31 indivíduos, como critério de inclusão, citou-se a faixa etária (idade maior ou igual a 60 anos), o fato de apresentarem capacidade cognitiva suficiente para responder ao instrumento de pesquisa e de aceitarem participar da mesma sendo 24 do sexo feminino,</p>	<p>Quanto ao tempo de institucionalização a maioria são moradores há mais de um ano (71,0%) e foram institucionalizados por algum familiar (71,0%). O motivo para institucionalização em 51,6% das respostas foi social devido à falta de suporte familiar, seja, a indisponibilidade</p>

		<p>correspondendo a 77,4% da população em estudo, com idade entre 60 e 95 anos, com a média de idade de 77 anos e da raça parda (45,2%).</p> <p>Constataram o predomínio de idosos sem filhos (54,8%), solteiros (51,6%), embora seja significativo o percentual de viúvos (35,5%), ocupação pregressa mais citada foi relacionada às atividades do lar. Em geral, a maioria dos entrevistados são analfabetos (48,4%).</p>	<p>para cuidar. Nest estudo, a maior parte considerou autopercepção de saúde ruim. Talvez este fato possa ser justificado pela presença de doenças crônicas. As doenças crônicas mais prevalentes nos idosos institucionalizados distribuíram-se como endocrinológicas (51,6%), cardiovasculares (45,2%) e neuropsiquiátricas (41,9%). A média de medicamentos por idoso foi de 2,87, mais utilizados estão relacionados às patologias mais prevalentes.</p>
Teresina, Piauí.	Estudo epidemiológico, de corte transversal.	Foram inclusos 19 idosos, que contemplaram os critérios de inclusão: idosos	Índice CPO-D (Dentes cariados perdidos e obturados) nos idosos

institucionalizados em Teresina, com idades entre 65 e 74 anos, que conseguissem abrir a boca para o exame clínico intraoral, independentemente do gênero, grau de instrução, classe social, e que não estivessem acamados.

institucionalizados em duas ILP s em 65-74 anos foi de 29,95%. Verificou-se que 90,46% dos idosos institucionalizados possuíam perdas dentárias devido a cárie. Sabe-se que a cárie é uma doença multifatorial, agressiva à estrutura dental irreversível, sendo extremamente necessário o cuidado e a higienização para evitá-la. Este índice alto revelado na tabela 1 é provavelmente consequente da falta importância dada à saúde bucal e aos dentes dos idosos quando jovens. Desta forma se percebe um histórico de cárie similar em regiões próximas, refletido por carência e

muitas vezes
inaccessibilidade e
assistências
odontológica por
parte destes idosos.
Quanto ao CPO-I
da população idosa
realizada no último
levantamento (SI
Brasil 2010),
verificou-se uma
média no valor de
27,03 no Brasil, 25
no Nordeste e 27
em Teresina. Pode
se perceber que
índice de CPO-D
continua alto,
mesmo que não
estejam em uma
ILP. Isto pode ser
devido à carência
na atenção
odontológica
voltada à prática
mutiladora,
provocando no
decorrer dos anos
crescimento de
incidência de cárie
perda dentária.
Índice Periodont
Comunitário (IPC
dos idosos

institucionalizados em Teresina, 2015. Em Brasil (2012), idosos avaliados entre a faixa etária de 65 a 74 anos, a presença de doenças periodontais não ultrapassou o percentual de 1%. Tal fato deve-se ao reduzido número de dentes presentes. As condições periodontais no grupo de 65 a 74 anos mostram que 90,5% tinham sextantes excluídos. Dos poucos sextantes em condições de exame nesse grupo etário, 4,2% apresentavam cálculo e 3,3% doenças periodontais, sendo que, dessas, 2,5% eram bolsas rasas. Na tabela 3, é apresentado o Índice Periodontal Comunitário dos

			<p>idosos examinados e verificou-se que 91,23% foram sextantes excluídos e 8,77% apresentavam algum tipo de problema periodontal a população institucionalizada em Teresina entre 65 e 74 anos. Perante os resultados expostos na tabela 4, observa-se que 5 não usam próteses superiores e que 76,19% não usam próteses inferiores valores bastante elevados e que representam um alto percentual de deficiências estético-funcional transparecendo alta perda dentária devido à cárie e elevado índice de edentulismo e ausência do uso de próteses.</p>
--	--	--	--

<p>Teresina, Piauí.</p>	<p>Estudo transversal, de caráter descritivo e abordagem quantitativa.</p>	<p>Estudo realizado com idosos de idade igual ou superior a 60 anos, residentes em três Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) localizadas no município de Teresina, Piauí, sendo duas delas de cunho religioso, sem fins lucrativos e outra pertencente ao governo do estado (pública). Considerou-se uma população total de 147 residentes distribuídos nas três ILPIs, critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos, capacidade de estabelecer um diálogo verbal, presença na instituição no período da coleta de dados e consentimento em participar da</p>	<p>Sobre a autopercepção e relação à saúde obteve-se que 40,6% dos idosos consideravam sua saúde como regular, 27,1% como boa, 19,8% como ruim, 8,3% como muito ruim e 4,2% como muito boa. No entanto, observou-se que 59,4% dos idosos em questão tinham dificuldade de locomoção e 96,9% deles apresentavam ao menos uma patologia. O grupo foi acometido, principalmente, problemas de saúde do sistema cardiovascular e nervoso, sendo o mais prevalente hipertensão arterial sistêmica (58,3%) transtornos mentais (38,5%), diabetes mellitus (16,7%),</p>
-------------------------	--	--	--

pesquisa. Entre os 96 idosos entrevistados, houve a predominância de indivíduos do sexo masculino (57,3%), solteiros (46,9%) e católicos (79,2%). Os idosos apresentaram idade média de 74,4 anos, sendo observada ainda maior prevalência de idosos com idade inferior a 74 anos, em relação aos demais grupos etários. Quanto à escolaridade, 54,2% não possuíam nenhuma instrução ou estudaram menos de 1 ano e apenas 3,1% dos idosos apresentavam formação fundamental completa. Além disso, constatou-se que a maioria dos idosos (89,6%) tinha cardiopatias (14,6%), problemas oculares (8,3%), epilepsia (6,2%) e problemas respiratórios (4,2%). Consequentemente constatou-se 92 idosos submetidos à terapia medicamentosa contínua, sendo que destes, 20,8% faziam uso de até 2 medicações, 38,5% utilizavam entre 3 e 5 medicações e 36 encontravam-se submetidos à polifarmácia. A maioria dos idosos referiram ter ao menos uma atividade de lazer (66,7%), não praticavam atividades físicas (53,1%), não eram tabagistas (70,8%) e não consumiam bebidas alcoólicas (94,8%). Quanto às 64 atividades de

		<p>renda mensal. Em relação ao aspecto familiar e a institucionalização, observou-se que 61 idosos (63,6%) não recebiam visita de seus familiares, sendo que destes a maioria relatou ter filhos.</p>	<p>lazer, desenvolvido pelos idosos nas ILPIs, a maioria relatou ter ao menos uma, destacando-se: assistir televisão (26%), ouvir rádio (23,9%), prática de atividades religiosas (21,9%) participação de festas (11,4%) e conversar (7,3%).</p>
--	--	---	--

Após análise criteriosa dos artigos selecionados, observamos que não houve comparações a respeito do perfil epidemiológico de idosos institucionalizados e não institucionalizados, dessa forma, iremos apresentar discussões técnicas científicas que evidenciam essas características epidemiológicas nesses dois públicos.

O idoso institucionalizado, é aquele que reside em Instituições de Longa Permanência (ILPI), que de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005) são instituições governamentais ou não, destinadas ao domicílio coletivo, sendo estes com ou sem apoio familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. As principais diferenças entre esses dois grupos estão associadas à autonomia presente nos idosos não institucionalizados, seja financeira ou socialmente, o que pode interferir diretamente na saúde, no perfil epidemiológico e, conseqüentemente, na qualidade de vida.

De acordo com Cortez et al. (2019), a transição demográfica é uma atual pertinência social e está diretamente relacionada à transição epidemiológica. Com a demografia em transição, segundo Silva et al.

(2013), conseqüentemente os indicadores de saúde no país se adequam a essas mudanças, uma vez que influencia diretamente no perfil epidemiológico. Este sendo o semelhante a uma caracterização de saúde que pode determinar questões como doenças e como melhorá-las (RAMOS et al., 2016).

Durante o processo de envelhecimento, fisiologicamente o idoso sofre de maior estresse oxidativo celular, o que afeta todo o seu organismo como é o caso da desregulação em processos inflamatórios. Com a perda de capacidades naturais de funcionalidade, o idoso passa a ser suscetível ao sedentarismo e, com a soma disso prevalecem algumas comorbidades com a predominância de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus; doenças: cardiovasculares, neuropsiquiátricas, gastrointestinais, endócrinas, dentre outras (SILVA et al., 2021).

Segundo Rodrigues, Fernandes e Magalhães (2022) o processo de envelhecer é individual, heterogêneo e universalizado, sendo diretamente encarregado nas alterações biológicas, psicológicas e sociais, bem como mediado por fatores diversos. Devido a inúmeras alterações surgidas na terceira idade, o idoso passa a ser dependente financeiramente, funcionalmente e socialmente, porém, geralmente os mesmos se encontram sem família que o apoie ou que negue essa atenção direta, sendo encaminhados à instituições de longa permanência (KHOURY; SÁ-NEVES, 2018).

Um estudo realizado por Duarte (2007), constatou-se que entre os idosos não institucionalizados cerca de 15% a 20% apresentam sintomas depressivos, mesmo com outros acometimentos. Em contrapartida, Silva et al. (2013) mostra que mais de 40% dos idosos institucionalizados possuem como prevalência doenças neuropsiquiátricas, como a depressão. Dessa maneira, com a negligência do autocuidado e baixa aderência a terapia, há um conseqüente aumento do uso de serviços de saúde, dentre eles a própria institucionalização gerando diferença na

qualidade de vida entre esses dois grupos (TESTON; CARREIRA; MARCON, 2014).

Devido à incapacidade funcional predominante em idosos, os mesmos apresentam prevalência na instabilidade e desequilíbrio motor, o que afeta diretamente no risco de quedas. Diferente dos idosos não institucionalizados, correspondendo aqueles de moradia livre e independente, segundo Souza et al. (2013) idosos não institucionalizados demonstraram maior velocidade do que os institucionalizados logo, apresentando menor risco de queda. Souza et al. (2013) evidenciaram uma significância na diferença dos resultados no teste de levantar e caminhar cronometrados (TUG) realizado entre idosos institucionalizados e idosos residentes na comunidade. Em comparação a faixa etária, neste estudo constatou-se que os idosos de idades entre 60 a 69 e acima de 80 anos apresentaram considerável diferença nos resultados de TUG ($p=0,003$), não havendo distinção significativa nos idosos de 70 a 79 anos.

• CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados nos estudos selecionados, foi possível verificar que existem diferenças epidemiológicas entre idosos institucionalizados e não institucionalizados, uma vez que há a distinção considerável tanto na qualidade de vida quanto em relação a saúde mental, sendo a depressão a mais prevalente. Além disso, outro aspecto de notória importância é o risco de quedas predominante em idosos residentes em ILPI, mostrando comprometimento nos componentes da aptidão física como: força, velocidade, agilidade e flexibilidade, bem como problemas relacionados a sua autonomia funcional, quando comparados aos idosos residentes em comunidades. Dessa forma, faz-se importante a necessidade de se avaliar esta questão de forma individual, em ambos os grupos, e não associar exclusivamente à idade avançada, bem como intervenções que auxiliem os idosos a melhorarem seu estado de saúde geral. Entretanto, o adequado entendimento desta necessidade, principalmente em idosos institucionalizados ainda se constitui um grande desafio.

REFERÊNCIAS

BEYEA, Suzanne; NICHLL, Leslie H. **Writing an integrative review**. AORN journal, 67(4), 877- 881. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9616108/> Acessado em 24 de novembro de 2023.

CORTEZ, Antônio, *et al.* **Aspectos gerais sobre a transição demográfica e epidemiológica da população brasileira**. Enfermagem Brasil, v. 18, n. 5, nov. de 2019. Disponível em:
<https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/2785> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

COSTA, Fernando. **Comparação do estado nutricional, qualidade de vida e capacidade funcional entre idosos institucionalizados e não institucionalizados**. Universidade Estadual Paulista, fev. de 2017. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbgg/a/SwqTTRkbRSTgWnC8CZvh4Pd/> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

COSTA, Tanise. **Análise do Mini Exame do estado mental de Folstein em idosos institucionalizados e não institucionalizados**. BrazilianJournalof Health Review, v. 4, n. 2, p. 8319-8336, abr. de 2021. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/28206> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

DUARTE, Meirelayne; Rego Marco. **Comorbidade entre depressão e doenças clínicas em um ambulatório de geriatria**. Cad Saúde Pública, mar. de 2007. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csp/a/srhbhFDrCBhHJNQLxfSBTGr/abstract/?lang=pt#> Acessado em 24 de novembro de 2023.

GASPARI, Jossett; CHWARTZ, Gisele. **O idoso e a ressignificação emocional do lazer**. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 21, p. 069-076, abr. de 2005. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ptp/a/3ChY7zYMtbH33zNhyC67FmS/abstract/?lang=pt> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

IRIGARAY, Tatiana; SCHNEIDER, Rodolfo. **O envelhecimento na atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais.** Estudos de Psicologia (Campinas), v. 25, p. 585-593, dez. de 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/LTdthHbLvZPLZk8MtMNmZyb/> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

KHOURY, Hilma; SÁ-NEVES, Angela. **Percepção de controle e qualidade de vida: comparação entre idosos institucionalizados e não institucionalizados.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 17, p. 553-565, jul-set. de 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/wC9mzqHF7cngHW6Wm3H5H8D/#:~:text=Percep%C3%A7%C3%A3o%20de%20controle%20refere%2Dse,controle%20e%20qualidade%20de%20vida> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

LIMA, Deusdedit; LIMA, Maria; RIBEIRO, Cristiane. **Envelhecimento e qualidade de vida de idosos institucionalizados.** Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, v. 7, n. 3, abr. de 2010. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/782> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

RAMOS, Francisco, *et al.* As contribuições da epidemiologia social para a pesquisa clínica em doenças infecciosas. **Rev Pan-Amaz Saude,** Ananindeua, v. 7, n. esp, p. 221-229, dez. 2016. Disponível em http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232016000500221&lng=pt&nrm=iso Acessado em: 24 de novembro de 2023.

RODRIGUES, Renata; FERNANDES, Paula; MAGALHÃES, Carlos Pires. Qualidade de vida em idosos não institucionalizados. **Rev.Enf. Ref.**, Coimbra, v. serVI, n. 1, e 21102, ago. de 2022. Disponível em:

<https://revistas.rcaap.pt/referencia/article/view/28670> Acessado em: 24 de novembro de 2023 .

SANTOS, Cristina; PIMENTA, Cibele; NOBRE, Moacyr. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 15, 508-511, jun. de 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/CfKNnz8mvSqVjZ37Z77pFsy/?lang=pt> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

SILVA, Daniela. **Fragility syndrome:** determinant factors in institutionalized elderly. Arch Health Investigation. v. 10, n. 7, p. 1069–1075, jul. de 2021. Disponível em: <https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/5053> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

SOUZA, Cibele. **Mobilidade funcional em idosos institucionalizados e não institucionalizados.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 16, p. 285-293, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/ZkqyXNK9fbNyWBDP4YxZRqS/> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

TESTON, Elen; CARREIRA, Ligia; MARCON, Sonia. **Sintomas depressivos em idosos: comparação entre residente em condomínio específico para idoso e na comunidade.** Revista Brasileira De Enfermagem, 67(3), 450–456, jun-mai de 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/nHq5RLKmTbV4dDBWFNZKZPm/abstract/?lang=pt> Acessado em: 24 de novembro de 2023.

WHO. Active Ageing – A Policy Framework. **A Contribution of the World Health Organization to the second United Nations World Assembly on Aging.** Madrid, Espanha, mai. de 2002.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil